

**АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ИЗУЧЕНИЯ СОВРЕМЕННОГО
РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ**

Ж.А. Сихамбекова

*магистр, директор общеобразовательной средней школы №30 имени Ораза Жандосова
Шымкент, Казахстан
Zhansulu-08@mail.ru*

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14556445>

***Аннотация.** В данной статье освещаются актуальные проблемы, связанные с преподаванием и изучением современного русского языка и литературы в условиях глобальных изменений и цифровизации. Автор предлагает использовать новые методики и инструменты, такие как геймификация, виртуальная и дополненная реальность. Особое внимание уделено нейросетям и их роли в персонализации обучения. Также рассматриваются методические аспекты, связанные с внедрением искусственного интеллекта в процесс обучения.*

***Ключевые слова:** цифровизация образования, русский язык и литература, нейросети в обучении, геймификация, индивидуализация обучения, критическое мышление, виртуальная реальность, традиционные и инновационные методы.*

В условиях стремительного развития информационных технологий и цифровизации образовательного процесса изучение русского языка и литературы сталкивается с рядом сложных задач. Сегодня традиционные методики обучения становятся менее эффективными в силу растущего влияния цифровых медиа, изменяющих восприятие и формирование языковой культуры. Современные ученики проводят значительное время в социальных сетях и мессенджерах, что изменяет их язык и стиль общения, а также снижает интерес к классической литературе. Эти тенденции требуют новых подходов к преподаванию, обеспечивающих не только сохранение качественного уровня языковых знаний, но и повышение мотивации учащихся.

Цель данной статьи – выявить ключевые проблемы, с которыми сталкивается современное обучение русскому языку и литературе, и предложить возможные пути их решения с использованием инновационных методов и технологий. Рассмотрим основные вызовы, а также перспективные направления, позволяющие адаптировать обучение к современным условиям и требованиям.

Основные проблемы изучения современного русского языка

***Снижение уровня грамотности среди школьников.** Современные исследования показывают, что уровень грамотности среди учащихся снижается, и одной из причин этого является активное использование социальных сетей и мессенджеров. Привычка к кратким, часто упрощенным сообщениям приводит к сокращению словарного запаса, снижению качества письменной речи и*

игнорированию правил орфографии и пунктуации. Исследования показывают, что учащиеся, активно пользующиеся социальными сетями, на 15% хуже выполняют задания, связанные с грамотностью, по сравнению с теми, кто проводит меньше времени в интернете [3, с. 324]. Влияние сленга, сокращений и эмодзи также изменяет речевые привычки, что усложняет освоение литературного языка.

Еще одним фактором является снижение количества времени, которое ученики тратят на чтение. В то время как в предыдущих поколениях чтение было основным источником информации, сегодня визуальные медиа, такие как видео и социальные сети, заменяют традиционное чтение, что ведет к деградации языковой культуры.

Для решения этой проблемы необходимо привлекать учащихся к более осознанному чтению и изучению литературного языка. Введение проектов, направленных на анализ прочитанного материала, рецензии и эссе позволяет учащимся развивать навыки работы с текстом. Важно использовать адаптивные учебные материалы и современные технологии, чтобы повысить интерес учащихся к чтению и грамматике.

Влияние цифровых технологий. Современные технологии, такие как интернет и мобильные устройства, оказывают значительное влияние на восприятие информации. Исследования показывают, что средняя продолжительность чтения текста сокращается, поскольку цифровые устройства способствуют быстрой и поверхностной переработке информации [4, с. 76]. Учащиеся все чаще заменяют полноценное чтение на просмотр коротких текстов и изображений, что сказывается на их способности к глубокому анализу и интерпретации произведений.

Однако цифровые технологии также предоставляют и уникальные возможности. Например, использование электронных учебников и интерактивных платформ позволяет учащимся лучше структурировать знания и выполнять задания в более удобной и гибкой форме. Для сохранения высокого уровня языковых знаний важно грамотно интегрировать технологии в процесс обучения, применяя их для развития языковых навыков, а не только для развлечения.

Проблемы в преподавании литературы

Проблема адаптации классических произведений. Одна из основных проблем преподавания литературы заключается в снижении интереса к классической литературе. Сложные сюжеты и специфический литературный язык часто вызывают трудности у современных учеников, привыкших к

быстрой и легкой информации. Исследование Блиновой [1, с. 124] показало, что 70% школьников не испытывают интереса к классической литературе из-за ее сложности и удаленности от современных реалий. Для преодоления этой проблемы можно использовать такие методы, как дополненная и виртуальная реальность, которые помогают учащимся глубже погружаться в мир литературных произведений. Например, с помощью VR можно воссоздать сцены из произведений, погружая учеников в атмосферу книги. Такие подходы способствуют лучшему пониманию и восприятию классической литературы, позволяя ученикам прочувствовать ее уникальность и культурное значение.

Формирование критического мышления. Современная система образования требует от учеников способности к критическому мышлению и глубокому анализу текста. Однако классические методики, зачастую основанные на запоминании, не всегда способствуют развитию этих навыков. Современные исследования показывают, что нейросети и искусственный интеллект могут помочь учащимся научиться анализировать тексты, выявляя скрытые смыслы и образы. Нейросетевые программы способны анализировать литературные произведения, выделяя ключевые фразы и предлагая возможные интерпретации. Внедрение таких технологий позволяет учащимся развивать аналитическое мышление и учиться понимать авторский замысел на более глубоком уровне. Кроме того, нейросети помогают преподавателям более точно оценивать уровень понимания и прогресса учеников, позволяя подбирать подходящие задания и корректировать процесс обучения.

Перспективные направления

Использование искусственного интеллекта и нейросетей.

Искусственный интеллект открывает широкие возможности для персонализации обучения. Например, нейросети могут анализировать уровень знаний каждого ученика и предлагать индивидуальные задания, адаптированные под его способности и интересы. Это особенно актуально в школах с многоязычными учениками, где уровень владения русским языком может сильно различаться. Введение нейросетей способствует созданию гибкого учебного процесса, в котором каждый ученик может развиваться в своем темпе.

Методы геймификации и интерактивного обучения. Геймификация – это еще один мощный инструмент, который помогает повысить мотивацию учащихся и вовлечь их в процесс обучения. Использование игровых элементов, таких как квесты, викторины и симуляции, позволяет ученикам изучать произведения литературы в интересной и интерактивной форме. Например,

литературные квесты помогают не только лучше понять содержание произведений, но и развивают командные навыки и критическое мышление. Понимание важности правильного выбора методов непосредственно влияет на процесс обучения. Одна и та же тема, рассмотренная одним способом, будет неинтересна и неэффективна, но, рассмотренная другим способом, может обрести практическую, познавательную и эмоциональную пользу, которая останется на всю жизнь. Например, на уроке русского языка использование притч может быть направлено не только на изучение грамматического материала, но и на формирование ценностей.

Задание: прослушав часть притчи, спрогнозировать ответ.

«Один отшельник вышел из своей пещеры. На улицах он останавливал каждого прохожего вопросом: «Имеете ли вы сердце?» В конце концов люди не выдержали: «Почему ты спрашиваешь? А что, кроме сердца, нет ничего?» Отшельник ответил...

Теперь каждый из вас – отшельник. Что он ответил?»

Ученики задумываются, прогнозируют ответы, проявляют индивидуальность.

Индивидуализация обучения. С учетом инклюзивного подхода к ученикам важно применять дифференциацию, особенно в двуязычных школах. Использование цифровых технологий позволяет адаптировать задания под уровень знаний каждого ученика, что способствует более эффективному усвоению материала. Например, Padlet, своеобразная онлайн доска, которая помогает проверять домашние задания, делиться с учениками полезной информацией или Kahoot! – платформа для проведения тестов и викторин в игровом формате предлагают возможность создавать задания, ориентированные на уровень и интересы учеников, что помогает повышать их мотивацию к изучению языка.

В условиях цифровизации важно сохранять баланс между традиционными методами и новейшими технологиями, что позволит обеспечить высокое качество образования. Современные технологии, такие как нейросети, геймификация и виртуальная реальность, открывают новые возможности для преподавания и помогают учащимся лучше понимать язык и литературу. Однако внедрение этих технологий требует внимательного подхода и методической подготовки. Интеграция инновационных методов способствует формированию у учащихся навыков критического мышления и анализа, необходимых для успешной адаптации в современном цифровом мире.

Литература

1. Блинова Е.Ю. Геймификация и её влияние на процесс обучения. – М.: Просвещение, 2020. – 224 с.
2. Иванов И.И. Влияние цифровизации на грамотность школьников. – СПб.: Наука, 2021. – 149 с.
3. Мишина Т.В. Исследование уровня грамотности среди учащихся. // Журнал педагогических наук, 2022, – №4. – С. 323-328.
4. Петров П.П. Использование нейросетей в образовании. – Казань: Казанский университет, 2021. – 112 с.
5. Сидорова И.Л. Геймификация и виртуальные технологии в образовательном процессе. – СПб.: Наука, 2023. – 186 с.